

Для пришвидшення строків та збільшення обсягів упровадження приватних капіталів пропонується внести зміни до Законів України «Про державно-приватне партнерство» і «Про концесію» та у «Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» у частині суттєвого скорочення строків розгляду уповноваженими державними інституціями пропозицій про державно-приватне партнерство, посилити відповідальність уповноважених посадових осіб за дотримання вимог законодавства та контроль за реалізацією інвестиційних проєктів, вирішити питання посилення гарантування приватних капіталів.

Список використаних джерел

1. І.В. Запатріна. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної форми власності // Проєкт ПРООН/ГЕФ «Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих і середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО». – 2019. – 141 с. – URL: https://app.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/PPP_EnEff_Last.pdf.
2. І.В. Запатріна. Потенціал публічно-частного партнерства для розвиваючихся економік. – К: Центродрук. – 2011. – 152 с. – URL: <https://app.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/book-ppp-september-2011.pdf>.
3. І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52–58.
4. І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда. Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 9–24.
5. Оцінка Міністерства економіки України і Київської школи економіки – URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/05/ua-damaged-19.05_ukr-725x1024.png
6. Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BO_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BO
7. Закон України «Про державно-приватне партнерство», ред. від 01.01.2022. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
8. Веб-сайт Міністерства економіки України. – URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini>
9. Веб-сайт Кабінету міністрів України. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr>

References

1. I.V. Zapatrina. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak mekhanizm pidvyshchennya enerhoefektyvnosti budivvel' byudzhetnykh ustanov ta orhanizatsiy komunal'noyi formy vlasnosti // Proekt PROON/HEF «Usunennya bar'yeriv dlya spryyannya investytsiyam v enerhoefektyvnist' hromads'kykh budivel' u malykh ta serednikh mistakh Ukrayiny shlyakhom zastosuvannya mekhanizmu ESKO». – 2019. – 141 s. – URL: https://app.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/PPP_EnEff_Last.pdf.
2. I.V. Zapatrina. Potensial publichno-pryvatnoho partnerstva dlya ekonomik, shcho rozvyvayut'sya. – K: Tsentrodruk. – 2011. – 152 s. – URL: <https://app.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/book-ppp-september-2011.pdf>.
3. I.V. Zapatrina, T.B. Lebeda. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak faktor ekonomichnoho zrostannya ta problemy yoho rozvytku v Ukraini // Ekonomist. – 2011. – №3. – S. 52–58.
4. I.V. Zapatrina, T.B. Lebeda. Rozvytok derzhavnoyi pidtrymky publichno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini // Ekonomika ta prohnozuvannya. – 2011. – № 3. – S. 9–24.
5. Otsinka Ministerstva ekonomiky Ukrainy ta Kyiv's'koyi shkoly ekonomiky – URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/05/ua-damaged-19.05_rus-725x1024.png
6. Vikipediya. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BO_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BO
7. Zakon Ukrainy «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo», red. vid 01.01.2022. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
8. Veb-sayt Ministerstva ekonomiky Ukrainy. – URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini>
9. Veb-sayt Kabinetu Ministriv Ukrainy. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr>

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Данные об авторе

Лебеда Татьяна Борисовна,

кандидат экономических наук, ведущий научный

сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г. Киев
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 336.221.4

ЧИНЧИК А.А.

Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні

Актуальність теми дослідження. Нестабільність зовнішнього середовища, чинить вплив на податкову систему, внаслідок чого в ній відбуваються як позитивні так і негативні зміни. У такому контексті з метою вчасного реагування на виникаючі зміни, існує потреба систематичного кількісно–динамічного аналізу справляння податків, зборів і платежів в Україні. Зазначене дозволить створювати належні інституціональні умови, які будуть сприяти розвитку справедливої системи оподаткування.

Постановка проблеми. Вчасний кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів дозволить здійснювати планування податкової політики, що матиме позитивний вплив на соціально–економічний розвиток країни.

Постановка мети і завдань дослідження – здійснити кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: спостереження, абстрагування, пояснення, систематизації, теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів засвідчив наявність стійкої динаміки дефіциту бюджету, систематичне збільшення доходів та одночасно видатків. Результати аналізу дозволили сегментувати податкові надходження за бюджетною класифікацією та аналізувати їх динаміку.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть використовуватися в органах державної служби, серед суб'єктів підприємницької діяльності та інших зацікавлених у податковій політиці стейкхолдерів ринку.

Висновки за статтю. Проаналізовано справляння податків, зборів і платежів. Визначено проблеми податкової системи та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: податкова система, податкова політика, податки, платежі, збори, бюджет.

ЧИНЧИК А.А.

Количественно–динамический анализ взимания налогов, сборов и платежей в Украине

Актуальность темы исследования. Нестабильность внешней среды оказывает влияние на налоговую систему, вследствие чего в ней происходят как положительные, так и отрицательные изменения. В таком контексте с целью своевременного реагирования на возникающие изменения существует потребность систематического количественно–динамического анализа взимания налогов, сборов и платежей в Украине. Это позволит создавать надлежащие институциональные условия, которые будут способствовать развитию справедливой системы налогообложения.

Постановка проблеми. Своевременный количественно–динамический анализ взимания налогов, сборов и платежей позволит осуществлять планирование налоговой политики, что окажет положительное влияние на социально–экономическое развитие страны.

Постановка целей и задач исследования – провести количественно–динамический анализ взимания налогов, сборов и платежей в Украине.

Метод или методология исследования. В статье использованы методы: наблюдения, абстрагирования, объяснения, систематизации, теоретического обобщения, анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Количественно–динамический анализ взимания налогов, сборов и платежей показал наличие устойчивой динамики дефицита бюджета, систематическое увеличение доходов и одновременно расходов. Результаты анализа позволили сегментировать налоговые поступления по бюджетной классификации и анализировать их динамику.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в органах государственной службы, среди субъектов предпринимательской деятельности и других заинтересованных в налоговой политике стейкхолдеров рынка.

Выводы по статье. Проанализировано взимание налогов, сборов и платежей. Определены проблемы налоговой системы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоги, платежи, сборы, бюджет.

CHYNCHYK A.A.

Quantitative–dynamic analysis of tax, taxes and payments in Ukraine

Relevance of the research topic. The instability of the external environment affects the tax system, resulting in both positive and negative changes. In this context, in order to respond in a timely manner to emerging changes, there is a need for a systematic quantitative and dynamic analysis of the collection of taxes, fees and charges in Ukraine. This will create the appropriate institutional conditions that will promote the development of a fair tax system.

Formulation of the problem. Timely quantitative and dynamic analysis of the collection of taxes, fees and charges will allow for tax policy planning, which will have a positive impact on the socio–economic development of the country.

Setting the purpose and objectives of the study – to conduct a quantitative and dynamic analysis of the collection of taxes, fees and charges in Ukraine.

Research method or methodology. The following methods are used in the article: observation, abstraction, explanation, systematization, theoretical generalization, analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). Quantitative and dynamic analysis of the collection of taxes, fees and charges showed the existence of a stable dynamics of the budget deficit, a systematic increase in revenues and expenditures at the same time. The results of the analysis allowed to segment tax revenues by budget classification and analyze their dynamics.

Field of application of results. The results of the research can be used in civil service bodies, among business entities and other stakeholders interested in tax policy of market stakeholders.

Conclusions on the article. Collection of taxes, fees and charges is analyzed. The problems of the tax system are identified and ways to solve them are suggested.

Key words: tax system, tax policy, taxes, payments, fees, budget.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інституціональне середовище податкової системи України зазначає

постійних змін. У такому разі вчасний кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів дозволить здійснювати планування податкової політики, що матиме пози-

тивний вплив на соціально–економічний розвиток країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів розглядався у наукових дослідженнях Бондарука Т., Мельничука І., Даудової Г., Пухальського В., Валігури В. тощо [1; 2; 5; 7]. Проблематика забезпечення ефективного розвитку податкової системи розглядалася у працях вчених [6; 8–9]. Розгалужений інструментарій державного регулювання, який можливо використати в процесі управління податковою системою запропонований авторами [3; 4; 6; 10]. Відзначаючи важливість зазначених праць вчених зауважимо, що формування ефективною податкової системи та кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів вимагає постійного перегляду за умов сьогодення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – здійснити кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасна система справляння податків, зборів і платежів в Україні є однією із самих складних, що існують в європейському просторі. На цей час спостерігається тенденція щодо її удосконалення та систематизації. Як показує європейська практика адміністрування такої системи, зміни, що вносяться до існуючих нормативно–правових актів з питань справляння податків, досить часто не лише не вирішують проблеми, а й спричиняють появу нових. Це пояснюється тим, що існуюче інституціональне середовище, в якому розвивається податкова система України або інших європейських країн, дуже складна, надзвичайно динамічна і впливає на всі соціально–економічні явища та процеси, що відбуваються в країні. Зазначене пояснюється тим, що податкова система являє собою архітектоніку економічного простору України, в якому відбувається синергетична взаємодія науки, держави, бізнесу, освіти, культури, що забезпечує фінансову безпеку, суспільний добробут і соціально–економічне процвітання нації. За допомогою податкової системи відбувається перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб в бюджети усіх рівнів. Саме тому ефективно функціонуюча податкова система України є важливою не тільки для суб’єктів підприємницької діяльності,

а і для багатьох громадян або окремих соціальних груп. Податкова система є найефективнішим інструментом державного впливу на суспільне виробництво, інноваційний розвиток, соціальні перетворення та добробут населення. Систематичний кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів здатний забезпечити ефективний розвиток податкової системи, через можливість вчасної діагностики імпульсів змін у податковій сфері.

Існуюча система справляння податків, зборів і платежів в Україні являє собою еволюцію та синтез економічних, суспільних, соціальних, фінансових, юридичних відносин, які склалися під впливом об’єктивних чинників та постійно змінюваних зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Архітектоніка справляння податків, зборів і платежів в Україні являє собою результат функціонуючої сучасної демократичної держави в якій форми, види та інструменти оподаткування визначені ВРУ, як єдиним законодавчим органом, з урахуванням інтересів різних стейкхолдерів ринку, політичних партій, зарубіжних інвесторів та інших верств суспільства. Існуюча система справляння податків зборів і платежів в Україні представляє собою динамічну та постійно еволюціонують систему. Вона характеризується відкритістю, що обумовлює необхідність аналізу зовнішнього середовища під впливом якого відбувається трансформаційні зміни в усій системі оподаткування. Серед іншого, обов’язковою умовою справляння податків, зборів і платежів в Україні являється системний підхід до процесу адміністрування податкової політики. Зазначена вимога пояснюється тим, що податки збори і платежі повинні не суперечити один одному, а органічно доповнювати усю систему оподаткування та формувати міцний каркас загальної податкової системи України. Ефективне адміністрування справляння податків, зборів і платежів забезпечує систематичне та безперервне надходження до бюджетів усіх рівнів фінансових ресурсів, що стимулює розвиток держави та забезпечує фінансування найнеобхідніших соціально–економічних вимог суспільства.

Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів доречно розуміти як комплексні дії або діяльність суб’єктів оподаткування та органів державної влади, що направлені на сприяння вчасного обчислення, узагальнення

та внесення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів або спеціальних фондів. Динамічний процес справляння податків, зборів та платежів здійснюється через функціонування та практичну діяльність стейкхолдерів ринку, які систематично вступають в податкові правовідносини. Причому кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів, за нашим баченням, відрізняється від якісного за рахунок:

- можливості розрахунку прогнозів та планів щодо обсягу справляння податків, зборів і платежів;
- урахування динаміки зміни справляння податків, зборів і платежів;
- можливості встановлення причинно–наслідкових зв'язків між сукупністю показників за допомогою використання математичного, логічного, статистичного та аналітичного інструментарію;
- більш репрезентативних наочних результатів аналізу справляння податків, зборів і платежів;
- можливості точного виміру даних щодо справляння податків, зборів і платежів тощо.

Одночасно, за нашою думкою, не можливо точно визначити який аналіз справляння податків, зборів і платежів більш ефективний: якісний або кількісно–динамічний. Існує потреба поєднання зазначених видів аналізу у практиці дослідження справляння податків, зборів і платежів в Україні, що і застосовано в нашій статті.

Існує сукупність чинників, які впливають на результативність кількісно–динамічного аналізу справляння податків, зборів і платежів (рис. 1).

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на даний час в нашій країні введено воєнний стан. За таких умов справляння податків, зборів і платежів в Україні зазнало законодавчих змін. Відповідно підпункту 69.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України від суб'єктів підприємницької діяльності та інших платників податків тимчасово знята відповідальність щодо прострочення виконання обов'язків сплати податків під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його скасування [11]. Одночасно за можливості такого справляння, суб'єкти оподаткування повинні вчасно сплатити податки, з метою забезпечення наповнення бюджету та недопущення колапсу країни. Зазначені положення є цілком оправданими, бо не у кожного платника податків існує можливість вчасно перераховувати кошти особливо, якщо його підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території або у місті ведення бойових дій.

Серед іншого законодавець передбачив інші послаблення у системі справляння податків під час воєнного стану, це стосується:

- дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 ПКУ;
- реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування;
- подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Рисунок 1. Чинники, що впливають на результативність справляння податків, зборів і платежів

Джерело: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Слід зазначити, що результати кількісно–динамічного аналізу справляння податків, зборів і платежів України починаючи з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави, будуть відрізнятися відносно довоєнного періоду. Зазначене пояснюється безпрецедентними руйнівним впливом воєнних дій на усі сектори економіки та галузі промисловості, з чим Україна зіштовхується вперше з часів незалежності.

Існує така система показників, яку використовують при кількісно–динамічному аналізі справляння податків, зборів і платежів в Україні (рис. 2).

Відповідно оприлюднених статистичних даних в офіційних державних інформаційних джерелах, в яких публікуються результати справляння податків, зборів і платежів України станом на січень–грудень 2021 р. сума доходів зведеного бюджету України становила 1662,2 млрд. грн., що на 20,7 відс. (або на 285,6 млрд. грн.) більше попереднього періоду. Найбільший обсяг доходів до зведеного бюджету України становили надходження, що зображені на рис. 3.

Проаналізуємо більш детально справляння податків, зборів і платежів у 2021 р. Так за згаданий період у державний бюджет України на–

дійшло 1296,9 млрд. грн., що на 20,5 відс. (або на 220,8 млрд. грн.) більше ніж у попередньому році. Видатки державного бюджету за аналізованій період склали 1490,3 млрд. грн., що на 11,6 відс. (або на 202,2 млрд. грн.) більше ніж у попередньому році. У цілому доходи державного бюджету України становили 23,8 відс. ВВП у 2021 р. (25,7 відс. у 2020 р.), а видатки 27,3 відс. у 2021 р. (30,7 відс. у 2020 р.). Збільшення бюджету відбулося за рахунок приросту таких надходжень, рис. 4.

Недовиконання державного бюджету України дуже поширене явище. У період с 2008 р. по 2022 р. найбільший дефіцит бюджету був у 2020 р. і становив 5,18 відс. ВВП (табл. 1).

До загального фонду державного бюджету було справлено податків, зборів і платежів на суму 1296,8 млрд. грн. (за планом 1084,1 млрд. грн.) Найбільша кількість надходжень було у серпні, а найнижча у січні 2021 р. (табл. 2).

Найбільшу частку надходжень до державного бюджету України займали податкові відрахування 85,3 відс., решта – неподаткові доходи, до яких віднесено власні надходження бюджетних установ, частина чистого прибутку та дивіденди, прибуток НБУ (табл. 3).

Рисунок 2. Система показників, яку використовують при кількісно–динамічному аналізі справляння податків, зборів і платежів

Джерело: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

Рисунок 3. Розподіл надходжень до зведеного бюджету України станом на січень-грудень 2021 р. (частка до загальної кількості)

Джерело: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

Рисунок 4. Розподіл приросту надходжень до державного бюджету України у 2021 р. (у млрд. грн.)

Джерело: розраховано автором за даними <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

Таблиця 1. Виконання державного бюджету України з 2008 по 2022 рр. (млн. грн.)

	Доходи		Видатки		Кредитування		Сальдо	% ВВП
	% ВВП		% ВВП		% ВВП		(дефіцит бюджету)	
2008	231686,3	24.44	241454,5	25.47	2732,5	0.29	-12500,7	-1.32%
2009	209700,3	22.96	242437,2	26.54	2780,3	0.3	-35517,2	-3.89%
2010	240615,2	22.23	303588,7	28.04	1292,0	0.12	-64265,5	-5.94%
2011	314616,9	23.9	333459,5	25.33	4715,0	0.36	-23557,6	-1.79%
2012	346054,0	24.56	395681,5	28.08	3817,7	0.27	-53445,2	-3.79%
2013	339180,3	23.31	403403,2	27.73	484,7	0.03	-64707,6	-4.45%
2014	357084,2	22.79	430217,8	27.46	4919,3	0.31	-78052,8	-4.98%
2015	534694,8	27.01	576911,4	29.14	2950,9	0.15	-45167,5	-2.28%
2016	616274,8	25.86	684743,4	28.73	1661,6	0.07	-70130,2	-2.94%
2017	793265,0	26.59	839243,7	28.13	1870,9	0.06	-47849,6	-1.60%
2018	928108,3	26.08	985842,0	27.7	1514,3	0.04	-59247,9	-1.66%
2019	998278,9	25.12	1072891,5	26.99	3437,0	0.09	-78049,5	-1.96%
2020	1076016,7	25.66	1288016,7	30.71	5096,1	0.12	-217096,1	-5.18%
2021	1296852,9	23.75	1490258,9	27.3	4531,4	0.08	-197937,4	-3.63%

Джерело: розраховано автором за даними <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

Таблиця 2. Доходи державного бюджету України в 2021 р. (млн. грн.)

на 01.02.2021	66209,2	за січень	66209,2
на 01.03.2021	143508,7	за лютий	77299,5
на 01.04.2021	251553,7	за березень	108045,0
на 01.05.2021	357471,1	за квітень	105917,4
на 01.06.2021	476168,8	за травень	118697,6
на 01.07.2021	591953,0	за червень	115784,3
на 01.08.2021	681005,3	за липень	89052,3
на 01.09.2021	820578,2	за серпень	139573,0
на 01.10.2021	924479,5	за вересень	103901,3
на 01.11.2021	1019185,6	за жовтень	94706,1
на 01.12.2021	1158349,3	за листопад	139163,6
на 31.12.2021	1296852,9	за грудень	138503,6
план на 2021 •	1084034,3	виконання	119,6%

Джерело: розраховано автором за даними <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

Отже, кількісно-динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні засвідчив систематичне збільшення надходжень у бюджет з 2008 р. по 2021 р. Разом з тим, за аналогічний період відбувалося зростання витрат. Усього у 2021 р. до загального фонду було справлено податків, зборів та платежів на суму 1296,8 млрд. грн., 85,3 відс. з яких склали податкові відрахування, а решта неподаткові. За період, що аналізується, державний бюджет постійно був дефіцитним. Як приклад, у 2021 р. дефіцит бюджету склав 3,63 % ВВП, або -197937,4 млн. грн. У цілому слід зазначити що проблематика формування дієвої системи справляння податків, зборів і платежів в Україні є однією з найбільш важливих та актуальних проблем сьогодення. В системі

реформування інституціональної середовища направлено на інтегрування української економіки в європейський простір, удосконалення податкової системи повинне реалізуватися через систематичний аналіз вивчення і переосмислення нормативно-правової системи, синтез європейського досвіду у сфері оподаткування та удосконалення кадрової політики, яка підсилить формування критичної маси ефективно працюючих працівників здатних реформувати податкову систему України. Удосконалення податкової системи відповідно потреб ринку повинне передбачати комплексний підхід щодо оптимізації усіх форм податків, зборів і платежів. Існує потреба стимулювання перенавчання та підготовки фахівців-податківців нової генерації, здатних швидко приймати управлінські рі-

Таблиця 3. Доходи державного бюджету України за статтями доходів в 2021 р. (млн. грн.)

Усього	Доходи	Частка від загальної кількості доходів
	1296852,9	100.00%
Податкові надходження	1 107 090,9	85.37%
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості	285 307,0	22.00%
Податок на доходи фізичних осіб	1 375 555,2	10.61%
Податок на прибуток підприємств	1 477 511,7	11.39%
Рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів	80 749,4	6.23%
Внутрішні податки на товари та послуги	6 989 404,4	53.90%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	82 858,4	6.39%
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів	79 592,8	6.14%
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів (з урахуванням бюджетного відшкодування)	1 557 748,8	12.01%
Податок на додану вартість з імпортних товарів	3 807 144,4	29.36%
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції	381 777,2	2.94%
Ввізне мито	3 685 499,9	2.84%
Вивізне мито	1 322,3	0.10%
Збори на паливно–енергетичні ресурси	0,5	0.00%
Інші податки та збори	39 165,5	0.30%
Неподаткові надходження	1 753 580,0	13.52%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	560 219,9	4.32%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності	1 297 555,5	1.00%
Інші неподаткові надходження	1 799 499,9	1.39%
Власні надходження бюджетних установ	883 657,7	6.81%
Доходи від операцій з капіталом	328,7	0.03%
Надходження від продажу основного капіталу	49,3	0.00%
Надходження від реалізації державних запасів товарів	250,3	0.02%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	29,0	0.00%
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій	1 289,9	0.10%
Цільові фонди	209,4	0.02%
Офіційні трансферти	1 257 611,1	0.97%

Джерело: розраховано автором за даними <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>

шення за умов воєнного стану. Також податкова система потребує формування адекватної нормативно–правової бази відповідно європейських норм. У цілому слід визначити, що ефективність податкової системи визначається тим наскільки швидко та результативно можливо вирішити поставлені завдання пов'язані із реформуванням економіки існуючим фіскальним інструментарієм. Міцність податкової системи визначає подальший тренд інноваційного розвитку виробництва, соціально–економічного добробуту населення та науково–технічного прогресу.

Висновки

Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні дозволяє зробити наступ–

ні висновки. За роки незалежності України склалася відносно стабільна податкова система України. Негативним незмінним трендом є наявність постійного дефіциту бюджету. Однак починаючи з лютого 2022 р., можемо припустити, що у податковій системі України відбудуться масштабні зміни викликані вторгненням Російської Федерації на територію нашої держави. Масштаби зазначених змін ми будемо бачити після офіційного оприлюднення статистичних даних щодо справляння податків, зборів і платежів України, які на часі відсутні. Окрім зазначеного, негативним явищем є велика кількість законодавчих актів та їх колізійність з іншими нормативно–правовими документами, які регулюють податкові відносини. Так у 2021 р. актів, які прямо або опосередковано регулювали справляння податків, зборів

і платежів нараховувалося більше ніж 350. Майже усі вони вимагають екстреного перегляду, оновлення та удосконалення з урахуванням поточної ситуації на ринку оподаткування. Існує необхідність реформування системи справляння податків та створення ефективного законодавчого поля відповідно європейських вимог та внутрішніх потреб вітчизняного ринку.

Система державного регулювання податків, зборів і платежів України повинна бути комплексною, безперервною та адаптивною відповідно сучасних реалій. Кожен з видів податків повинен бути справедливим та сприяти розвитку бізнесу. Транспарентність, адаптивність, справедливість, практичність, чіткість, несуперечливість – це основні вимоги до податкової системи України.

Список використаних джерел

1. Бондарук Т. Г., Мельничук І. О. Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 1. С. 17–24.
2. Валігура В. А. Теоретико–ретроспективний аналіз податкового навантаження та перекладання податків. Світ фінансів. 2017. № 4 (17). С. 45–59.
3. Гнатенко І. А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 20–25.
4. Гнатенко І. А. Фундаментальні умови державного регулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (1). С. 37–43.
5. Даудова Г. В. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації. Теорія та практика державного управління. 2015. № 3. С. 150–155.
6. Новак Н. П. Управління фінансово–економічною безпекою об'єднаних територіальних громад в Україні на засадах податкового адміністрування. Агросвіт. 2022. № 3. С. 3–9.
7. Пухальський В. Теоретичні аспекти податкового контролю. Молодий вчений. 2022. № 1 (101). С. 32–36.
8. Скляр Л. Б., Лагодієнко В. В., Іванченкова, Л. В. Методологічні засади організації адміністрування процесів оподаткування. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 7–8. С. 10–15.
9. Скрипник С. В., Боярова О. А., Дем'янишина О. А. Очікування бізнесу від нової системи оподаткування. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 13–18.
10. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. PP. 192–198.
11. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17>

References

1. Bondaruk T. G., Melnychuk I. O. (2014). Local taxes and fees in Ukraine: contradictions and prospects. *Bukhhalterns'kyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohiyi, orhanizatsiyi* [Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization], 1, 17–24.
2. Valigura V. A. (2017). Theoretical and retrospective analysis of the tax burden and transfer of taxes. *Svit finansiv* [The world of finance], 4 (17), 45–59.
3. Hnatenko I. A. (2021). Modeling of scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid* [Investments: practice and experience], 6, 20–25.
4. Hnatenko I. A. (2019). Fundamental conditions of state regulation and support of innovative entrepreneurship. *Problemy systemnoho pidkholdu v ekonomitsi* [Problems of system approach in economy], 4 (1), 37–43.
5. Daudova G. V. (2015). Budget–forming taxes of local budgets in the context of budget decentralization. *Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya* [Theory and practice of public administration], 3, 150–155.
6. Novak N. P. (2022). Management of financial and economic security of the united territorial communities in Ukraine on the basis of tax administration. *Ahrosvit* [Agrosvit], 3, 3–9.
7. Puhalsky V. (2022). Theoretical aspects of tax control. *Molodyy vchenyy* [Young scientist], 1 (101), 32–36.
8. Sklyar L. B., Lahodiyenko V. V., Ivanchenkova, L. V. (2022). Methodological principles of organization of administration of taxation processes. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid* [Investments: practice and experience], 7–8, 10–15.
9. Skrypnyk S. V., Boyarova O. A., Dem'yanyshyna O. A. (2022). Business expectations from the new taxation system. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 1, 13–18.
10. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.
11. Electronic resource. Access mode: Electronic resource. Access mode:

Дані про автора**Чинчик Анатолій Анатолійович,**

к.е.н., доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

e-mail: chynchyk.aa@knuba.edu.ua

Данные об авторе**Чинчик Анатолій Анатольевич,**

к.э.н., доцент кафедры экономики строительства,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина

e-mail: chynchyk.aa@knuba.edu.ua

Data about the author**Anatolii Chynchyk,**

Ph.D., Associate Professor of Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

e-mail: chynchyk.aa@knuba.edu.ua

УДК 330.322:631.11:338.1

ЗАВГОРОДНЯ Т.П., КОСТЮК В.А.,
ХОЛОДНИЙ Г.О., СКРИПНИК В.В.

Безпекове стратегування управління інноваційними бізнес-процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання безпекового стратегування управління інноваційними бізнес-процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання в агропродовольчій сфері пред'являють якісно нові вимоги не лише до власників капіталу, землі, а й до менеджерів та працівників. Це спонукає вчених та практиків до розробки загальних критеріїв оцінки та методів досягнення високих економічних та соціальних результатів діяльності та оптимізації організаційних форм управління інноваційними бізнес-процесами. Значною мірою це пов'язано з реалізацією принципів безпекового стратегування. Зазначені факти в умовах глобалізації фінансових ринків обумовлюють актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити безпекове стратегування управління інноваційними бізнес-процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що підприємництво в агропродовольчій сфері диференціюється на кілька видів діяльності (бізнесу) та поділяється на комплекси та підкомплекси. Таке розуміння дозволяє говорити про агробізнес, як об'єкт підприємництва, а отже, розглядати його як самостійний об'єкт капіталізації.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, установ та організацій для підвищення ефективності проектів безпекового стратегування управління інноваційними бізнес-процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків.

Висновки за статтю. Доведено, що аграрний бізнес в умовах глобалізації фінансових ринків – це система відносин, що призводить до виникнення справи, організованої одним чи кількома ефективними власниками – засновниками та асоційованими членами у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації, а також у сфері агросервісного обслуговування, процесу сільськогосподарського виробництва з одержання прибутку за умови організації безпечної діяльності підприємства. Проведено класифікацію особливостей розвитку аграрного бізнесу на дві групи: особливості, зміна яких позитивно впливає зміні капіталізації аграрного біз-